

DIFERENCIAÇÃO DE EVENTOS ATMOSFÉRICOS EXTREMOS - CASO DE NOVA LARANJEIRAS DE 13/06/1997

MARCOS BALICKI¹
KARIN LINETE HORNES²

Resumo: Existem vários eventos em tempestades severas que podem trazer grandes destruições e estes possuem características diferenciadas de gênese, morfologia e atuação. A presente pesquisa se dedicou a caracterizar fenômenos atmosféricos que podem estar associados ao clima extremo, bem como o tipo de estragos que os mesmos proporcionam para poder compreender a destruição ocorrida em Nova Laranjeiras no dia 13 de junho de 1997. Assim foram descritos os fenômenos como vendavais (*downbursts*), tornados e furacões em conjunto com a atuação e o tipo de destruição que estes podem causar, a fim de identificar possíveis assinaturas de determinados fenômenos. Após a realização de atividades de campo e verificação de imagens foi possível definir a trajetória linear de um tornado.

Palavras-chave: Nova Laranjeiras, Tempestade, Tornado.

Abstract: There are several events in severe storms that can bring great destruction and these have different characteristics of genesis, morphology and performance. The present research was dedicated to characterize atmospheric phenomena that may be associated to the extreme climate, as well as the type of damages that they provide to understand the destruction occurred in Nova Laranjeiras on June 13th 1997. Thus phenomena were described as downbursts, tornadoes and hurricanes in conjunction with the performance and type of destruction they can cause in order to identify possible signatures of certain phenomena. After field activities and image verification, it was possible to define the linear trajectory of a tornado.

Keywords: Nova Laranjeiras, Storm, Tornado.

1 - Introdução

Em um levantamento preliminar sobre tempestades severas no estado do Paraná, verificou-se a ocorrência de um cataclismo que castigou o município de Nova Laranjeiras, no dia 13 de junho do ano de 1997. Houve uma ampla divulgação em nível nacional do fenômeno, que se deve principalmente aos grandes estragos que deixou.

¹ Mestrando do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual do Centro-Oeste.
Email para contato: marcosbalicki88@gmail.com

² Docente do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná.
Email para contato: karinhornes@yahoo.com.br

O Jornal Folha de São Paulo (1997) denominou a ocorrência como “vendaval que canalizou pequenos tornados”. Na Folha de Londrina (1997a), o acontecido foi nominado de “furacão” que durou cerca de três minutos e deixou quatro vítimas fatais. Na Revista Veja (1997) o evento foi considerado como um tornado e classificado como F-3, promovendo ventos entre 252 e 331km/h. No Jornal Folha de Londrina (1997b) o cataclismo foi chamado de “furacão”, relacionado ao *El Niño* naquele ano. Na Gazeta do Povo (2007), o evento foi descrito como vendaval, com ventos acima de 150 km/h.

Nestas várias descrições percebe-se que não houve uma única definição para a determinação do fenômeno, responsável por tal destruição. Como estas dúvidas ainda permeiam nos municípios, buscou-se neste trabalho a identificação e a caracterização do fenômeno extremo ocorrido, a fim de sensibilizar a população a respeito dos tipos de atividades de tempo severo que ocorrem no estado do Paraná, para que as mesmas possam se preparar quanto as melhores formas de proteger a vida e de minimização de impactos econômicos.

1.1 - Objetivo

O objetivo foi o de identificar qual o tipo de fenômeno natural extremo que ocorreu no município paranaense de Nova Laranjeiras, durante uma tempestade severa no dia 13 de junho de 1997 e quais foram os impactos socioeconômicos.

2 - Revisão bibliográfica

A grande maioria das atividades severas está associada aos movimentos e choque de massas de ar de diferentes níveis, direções e temperaturas. Comumente estas confluências podem desencadear o desenvolvimento de Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCMs), que provocam o surgimento de muitas nuvens.

Na América do Sul, estes sistemas formam-se geralmente no norte da Argentina, Paraguai, centro-sul da Bolívia e nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, deslocando-se geralmente de noroeste para sudeste (VESILIND, 2004). Em conjunto com os sistemas convectivos, encontram-se as nuvens de rápido desenvolvimento vertical, denominadas de Cúmulos-nimbo (Cbs). Estas podem eclodir de forma isolada (unicelular), múltipla (multicelular) ou por uma supercélula, principalmente no avanço de frentes frias e a frente dos SCMs (INPE, 2017).

As supercélulas de curta duração e rápido desenvolvimento costumam serem as mais perigosas. Essas células se desenvolvem de três formas: sistemas convectivos lineares (em linha), em oclusão (cresce individualmente) e caóticos

(crescimento pela junção de células menores) (BLANCHARD 1990, *apud* BARRY e CHORLEY, 2013), geralmente associados a tempestades severas (ou extremas).

McNulty (1995 *apud* UFSC, 2013) coloca que uma tempestade severa pode ser considerada como tal quando “apresenta ocorrência visível de tornados, rajadas de ventos acima de 26 m/s (>83,6 km/h) e/ou granizos maiores que 1,9 cm de diâmetro”. Mas a diferenciação entre vendaval (*downburst*) e tornados é difícil de ser realizado sem as evidências visuais, pois ambos podem facilmente serem confundidos até mesmo ao analisar os danos na paisagem (NOAA, 2017).

Comumente, os *downbursts* se dividem entre *macroburst* e *microburst*. Os *macroburst* duram de 5 a 30 minutos e produzem ventos de 60 m/s (216 km/h) ou mais. Após tocar o chão, as ventanias se espalham em todas as direções e podem alcançar 240 km/h em uma única rajada, produzindo danos em forma radial, convergindo sempre do centro para as bordas, fator diferencial em relação aos tornados, que convergem da borda para o centro e de forma rotativa.

Kern *et al* (2010), complementam que os *microburst* (também chamados de micro explosões) aparecem em menos de 5% das Cúmulos-nimbo. Também citam que o tempo de duração destes é de 5 a 15 minutos e os ventos produzidos podem chegar até 75 m/s (270 km/h), numa área mais concentrada (menor de que quatro quilômetros de diâmetro).

Pela grande confusão entre o registro de tornados e vendavais, Kobiyama *et al* (2006 *apud* UFSC, 2013) propõe diferenciar esses eventos através dos estragos, pois “quando a destruição é causada por uma nuvem em forma de funil e seguir uma trajetória linear, trata-se de tornado, e quando abrange área extensa, trata-se de um vendaval”. Para ele, o tornado é definido como uma coluna giratória de vento, geralmente visível e em forma de “funil”, que desce rodopiante da base de uma nuvem-mãe até causar danos em superfície.

Quanto à dinâmica de tornados, os materiais são sugados e liquidificados, outros são levantados ou implodidos pela baixa pressão no interior do cone (NORONHA, 2010) provocando uma trilha de estragos. Hornes *et al* (2015) definem esta destruição como “caminho da lágrima”, um trajeto linear onde a clara evidências de destruição.

3 - Metodologia

Para o desenvolvimento do presente trabalho realizou-se um levantamento bibliográfico a respeito de tempestades severas e seus estragos, levando em

consideração hipóteses de ocorrência, como vendavais (*downbursts*), tornado e furacões. Posteriormente buscaram-se jornais e informativos para a descrição do fenômeno e sua destruição, bem como dados meteorológicos das condições de tempo do dia e do ano que foram obtidas junto ao site do INPE. Buscou-se por imagens de satélite Goes que serviram de base para verificação da atuação do tipo de tempestade e evolução do complexo convectivo.

Seguidamente ocorreu a elaboração e aplicação de questionário aos moradores afetados ou testemunhas. Foram coletadas informações a respeito dos danos socioeconômicos, auxílios recebidos e prestados, bem como dos locais utilizados para proteção. As entrevistas foram dirigidas a pessoas com idade superior a 28 anos, pois haveria maiores possibilidades das mesmas terem presenciado a atividade. Todos os pontos foram marcados com o uso de um localizador GPS. Houve também uma inquirição ao prefeito da época, senhor José Lineu Gomes. Os questionários foram preenchidos por 32 depoentes. A seguir, o quadro 1 com as perguntas elencadas e as respectivas respostas.

Quadro 1: Questionário respondido de acordo com os depoentes

QUESTIONÁRIO:	SIM	NÃO
a) Você morava no município de Nova Laranjeiras em 13/06/1997?	31	1
b) Presenciou o evento severo que deixou parte da cidade destruída?	31	1
c) Viu algo de diferente no céu neste dia?	23	9
d) Você sabe o que é um tornado?	24	8
e) Você sabe o que é uma micro explosão?	8	24
f) Visualizou nuvens em forma de funil neste dia?	14	18
g) Visualizou mais de um funil?	5	27
h) Visualizou objetos voando em forma circular?	15	17
i) Teve chuva de granizo?	19	13
j) Já presenciou evento semelhante?	7	25
k) Você observou troncos de árvores descascados?	32	0
l) Essas árvores caíram no mesmo sentido?	3	29
m) Sua residência foi atingida?	30	2
n) Sofreu algum tipo de escoriações ou fraturas?	9	23
o) Ajudou as vítimas?	22	10
p) Teve chuva forte após o evento?	27	5
q) Teve ajuda de órgão do estado? (Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, outros)	29	3
r) Conhece algum amigo que foi atingido?	30	2
s) Precisou de ajuda de psicólogos?	4	28
t) Teve muitos curiosos que vieram só verificar o ocorrido?	28	4

Como apenas com relatos é difícil delinear toda a destruição e classificá-la, foi necessária a utilização de vídeos pós-atividade que demonstraram os estragos proporcionados, bem como o testemunho de populares. Fotografias cedidas pelos atingidos foram utilizadas para reconstituição dos níveis de destruição e do percurso do evento. De posse de todas estas informações, procedeu-se a identificação e a caracterização da ocorrência.

4 - Resultados

As imagens de satélite meteorológico GOES-8 (INPE/DSA, 1997) retratam o dia do evento. A imagem das 15:00Z é equivalente às 12:00 h local, nela é possível identificar a o surgimento de uma área de instabilidade na área de estudo (apontada em vermelho), e a mesma apresentava o indicativo de desenvolvimento de um Sistema Convectivo de Mesoescala no setor oeste do estado do Paraná. Na imagem das 18:00Z (15 horas locais) conforme se observa nas sequências das imagens, é possível verificar o aumento deste complexo e a frente dele notam-se nuvens isoladas que possivelmente são de rápido desenvolvimento vertical.

As imagens (Figura 1) permitem verificar um Sistema Convectivo de Mesoescala que gerou um Complexo Convectivo de Mesoescala com formatos circulares, concordando com Eichholz e Campos (2011), não formando efetivamente linhas, mas sim áreas de instabilidades provocadas por uma frente fria.

Figura 1- Imagens satélite GOES-8 do dia 13 de junho de 1997, as flechas vermelhas indicam a localização aproximada do município.

Fonte: INPE/DSA (1997), adaptado pelos autores

O complexo surgiu na região norte da Argentina, local onde Barry e Chorley (2013) afirmam ser propício para formação destes complexos. O sistema se apresentou de forma caótica iniciando o crescimento pela junção de células menores, apresentando a sua frente o surgimento de células isoladas que são mais propícias para a formação de eventos extremos.

A imagem possibilita a visualização de instabilidade, mas não permite descrever tal fenômeno como tornado. Porém, com a mesma foi possível descartar os eventos de dimensões continentais como furacão, ciclone e tufão, pois não há “olho definido”, características fundamentais desses fenômenos e que se iniciam sobre os oceanos. Analisando apenas a imagem (Figura 1) não é possível determinar se ocorreram atividades tornádicas ou vendavais (*downbursts*) que possam ter atuado como *macroburst* ou *microburst*.

Como não se dispunha de imagens de radar e vídeos do momento, foi necessária a realização de entrevistas e visualização de vídeos e fotos para a análise dos danos. Assim verificou-se que nem todos os depoentes visualizaram nuvens (pergunta f quadro1) em forma de funil (14 Sim, 18 Não). A visualização do cone do tonado depende muito da distância que nos encontramos dele, bem como dos destroços que o mesmo carrega para que o seu ou seus vórtices fiquem visíveis, por este motivo provavelmente nem todos conseguiram observar.

No Questionamento **c** (quadro 1), 23 pessoas afirmaram terem visto nuvens muito escuras, nuvens brancas ou cor cinza claro mais rápidas e baixas que “vinham e voltavam”, e outros 9 não viram nada porque estavam em habitações. Na outra interrogativa **d**, 24 entrevistados afirmaram que conheciam o fenômeno (tornado), destes alguns tomaram conhecimento a partir da divulgação jornalística. Houve também o questionamento a respeito da possibilidade de micro explosão grande parte dos entrevistados (24) não sabiam como se formava este fenômeno (questão **e**). Para indicar a presença de tornado, foi elaborado a questão **f**, 14 cidadãos afirmaram terem visto e 18 negaram a sentença. Esta questão seria base para a próxima, na qual era solicitada a possibilidade de visualização dos funis. Apenas 5 indivíduos afirmaram a observação de mais de um funil (**g**) e 27 negaram. Na questão seguinte (**h**), questionou se os mesmos haviam visualizado objetos voando de forma circular no céu, 15 afirmaram com toda a certeza e 17 não notaram. Na indagação sobre eles terem presenciado evento semelhante (**j**), 25 afirmaram que nunca viram e 7 afirmaram terem visto, um no interior de Nova Laranjeiras em 1987, na área rural de Carlos Gomes (RS) em 1963, em alguma cidade do estado de Santa Catarina no

mesmo dia (13/06/1997) e em Campo Bonito (PR) no ano 2000. Os outros três viram pela televisão.

Também inquiriu-se a respeito do sentido da queda das árvores (**k**). Os moradores afirmaram que do lado norte do perímetro urbano as árvores caíram para a direita e no lado sul para a esquerda, porém no lado norte foi mais catastrófico. Ahrens (2007, *apud* Noronha 2010), em seus estudos demonstra que um dos lados geralmente são mais afetados durante o deslocamento de tornados monovórtices.

A disposição dos danos que se projetaram em sentidos diferentes auxiliaram na confirmação da atividade tornádica, descartando a possibilidade *downburst*, uma vez que estes tendem a deixar os danos em uma direção preferencial. Na pergunta **h** (quadro1) alguns entrevistados descreveram os objetos que visualizaram durante o fenômeno: voando tudo (10), cobertura (9), telhado (6), telhas de meio, barracão, madeira (6), panelas (2), tudo dentro e a casa (3), geladeira, caminhões (2), galhos e árvores (3), carreta, tampas, parte da casa, vidros, janelas, mesa, telhas de barro, telhas de fibrocimento, tábuas, poste, objetos de dentro de casa, ônibus, cobertura, carros, colchão, folhas etc. Alguns dias depois foram encontrados objetos como fotografias, documentos pessoais e objetos dos municípios em até 25 km de distância do perímetro urbano

McNulty (1995 *apud* NORONHA 2010) também afirma que junto a atividades de tornados existe grande possibilidade da presença de granizo. Na pergunta **i** (quadro 1) 19 pessoas confirmaram a precipitação de granizo e informaram que as pedras tinham o “tamanho de ovos de galinha”. Esta questão auxiliou na definição da força destrutiva atingida e permite avaliar que a nuvem apresentava grande instabilidade.

Para além do questionário, quando indagados como descreveriam esse evento, 21 falaram se tratar de um tornado, para 5 seria um furacão, 4 disseram ser um vendaval, uma pessoa ser um tufão e outra uma “tromenta”. O prefeito da época compartilha a ideia de se tratar de tornado.

Os dados de destruição coletados em campo com o auxílio do localizador (GPS) possibilitaram reconstruir a trajetória linear de um tornado (figura 2). O tornado percorreu uma distância de 17 km, do setor noroeste da sede municipal da localidade chamada Coxo Grande (área rural) em direção sudeste, até o perímetro urbano de Nova Laranjeiras, com rastro de destruição variando de 40 a 500 metros. A diferença de altimetria do percurso foi de 377 metros.

Figura 2 - Trajetória do tornado
Fonte: Topographic (2017), adaptado pelos autores

Os entrevistados forneceram várias fotografias do pós-evento, as mais destacadas ou repetitivas foram de uma árvore que ficou transpassada por uma tábua (figura 3) e de veículos de grande porte como ônibus e caminhões tombados (figura 4).

Figura 3 - Árvore com tábua de madeira transpassada (as margens da BR277)
Foto: Ademar Tessaro

Figura 4 - Ônibus e caminhões tombados com a força do vento
Foto: Dirceu Wiczorkovski

Esta trágica sexta-feira 13 trouxe consigo um evento natural severo extremo que deixou 76 pessoas gravemente feridas e 4 vítimas fatais. O prefeito, senhor José Lineu Gomes, solicitou ajuda e decretou estado de calamidade pública no município, conforme decreto N° 078/97. Todos se emocionaram ao lembrar daquele dia fatídico, mesmo passado mais de 20 anos.

5 - Conclusão

A confirmação do tipo de evento extremo ocorrido só foi possível mediante a visualização dos vídeos, após as entrevistas e a elaboração do mapa. As imagens de satélite *Goes*, não seriam suficientes para evidenciar a atuação de tornado ou de *downburst*, mas auxiliaram na exclusão da hipótese de furacão ou similares. As disposições lineares da trajetória da destruição e a aleatoriedade da disposição dos danos, bem como a visualização do funil e de variados objetos voando em círculo e com a presença de granizo, foram fortes evidências da passagem do evento. As entrevistas auxiliaram na definição, mas verificou-se que nem todos os entrevistados efetivamente conseguiram ter as mesmas impressões do fenômeno.

Foi possível concluir que este tornado surgiu a partir aproximação de uma frente fria, o que auxilia na compreensão dos choques convectivos que podem ter configurado na construção de um Sistema Convectivo de Mesoescala que originou um complexo caótico intensificado na região sudoeste e sul, avançando para o centro do Paraná, no horário das 15 horas (figura 1). A ocorrência é concordante com os horários de maior frequência do fenômeno descritos pelo NOAA. A atividade iniciou em uma área rural e manteve a direção de noroeste para sudeste, concordando com Vesilind (2004) sobre o deslocamento de tempestades severas na região. A avaliação que se faz da força destrutiva deste tornado em conjunto com a Escala Fujita Melhorada (*EF*), é de que o mesmo apresentou níveis de *EF-3*, com ventos em velocidade superior a 250 km/h, pois destruiu residências de alvenaria por completo.

O evento deixou marcas na cidade e nas pessoas. Algumas se recusaram a responder as entrevistas devido ao sofrimento que passaram e as dificuldades pós evento, mas muitas concordaram em declarar que pelo menos a infraestrutura da cidade ficou mais bonita após o fato. Mediante a constatação de que a maioria dos entrevistados não sabia como se proteger de tempestades extremas, foram elencadas sugestões e encaminhadas à prefeitura desta cidade, para que esta em conjunto com a defesa civil divulgue formas de proteção frente a estes desastres naturais.

Bibliografia

BARRY, R. G.; CHORLEY, R. J. **Atmosfera Tempo e Clima**, 8ª ed. Londres: Routledge, 2013. 512 p.

- CAMPOS, C. R. J. de; EICHHOLZ, C. W. **Características físicas dos sistemas convectivos de mesoescala que afetaram o Rio Grande do Sul no período de 2004 a 2008. Revista Brasileira de Geofísica.** v. 29. nº 2. São Paulo. 2011.
- CLIMA: Ventos da morte.** São Paulo: Editora Abril, v. 1501, p. 85. 25 jun. 1997.
- DSA, Divisão de Satélite Ambientais. INPE. **GOES-8.** 13/06/1997.
<http://satelite.cptec.inpe.br/acervo/goes.formulario.logic>. Acesso em 22 de agosto de 2017.
- FOLHA DE LONDRINA: PR se mobiliza para reconstruir cidade.** Londrina, 16 jun. 1997a.
- FOLHA DE LONDRINA: Boato sobre temporal deixa cidade em pânico.** Londrina, 16 out. 1997b.
- FOLHA DE SÃO PAULO: Vento deixa 80% das casas no chão.** São Paulo, 16 jun. 1997.
- GAZETA DO POVO: Temporal ainda assusta 10 anos depois.** Curitiba, 17 jun. 2007.
- HORNES, K. L.; PALHARES, J. M; BALICKI, M; ALMEIDA, N. R. **Tornado.** Revista Ciência Geográfica - Bauru - XIX - Vol. XIX - (1): Jan/Dez – 2015. p. 40-54.
- INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. **Tempestades Isoladas.** 2017.
www.inpe.br/webelat/homepage/menu/infor/tempestades/tipos.php. Acesso em 02 de julho de 2017.
- KERN, A. P; BUENO, B. V. T; PEDRO, S. M. **Revisão Bibliográfica de Fenômenos Meteorológicos Extremos.** Florianópolis; 32 p. 2010.
- NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration. Stephen F. Corfidi et al. **About Derechos.**
<http://www.spc.noaa.gov/misc/AbtDerechos/derechofacts.htm#bowecho>. Acesso em 13 de setembro de 2017.
- NORONHA, A. W. T. de. **Estudo qualitativo sobre a formação dos “tornados” e descrição dos eventos acontecidos nos anos de 2006 a 2009 no estado do Ceará.** 2010. 63 f.
- TOPOGRAPHIC. **Mapa topográfico de Nova Laranjeiras.** <http://pt-br.topographic-map.com/places/Nova-Laranjeiras-7886220/>. Acesso em 02 de novembro de 2017.
- UNIVERSIDADE Federal de Santa Catarina. **Atlas brasileiro de desastres naturais 1991 a 2012:** volume Paraná. Florianópolis/SC: CEPED/UFSC, 2ª Ed. 2013.
- VESILIND, P. J; **Chasing tornadoes.** National Geographic. p. 2-37, apr. 2004.